

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS NOS ANOS INICIAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.7388290

Samuel dos Santos Nascimento

*Estudante do curso de Pedagogia da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN
(Remanso Bahia), Funcionário Público. E-mail: samuel.rso.ba@gmail.com.*

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br; sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como principal objetivo buscar meios que possam contribuir para a construção da leitura e escrita, por isso, é considerável que o docente desenvolva o uso da leitura e da escrita, empregando variados portadores de textos, que possuam diversos gêneros textuais, através de leitura de jornais, revistas, anúncios, realizações de cartas, bilhetes, para que assim a criança seja capaz de exercer ação ao mundo letrado, prontamente no começo de seu trajeto escolar. É uma situação essencial, que o educador aproveite as práticas de leitura e escrita no convívio escolar, o convívio com diferentes portadores de textos. O conhecimento dos textos pelos discentes irá estimular a reproduzirem a prática de aprofundar no mundo letrado com mais propensão. Assim, os discentes estarão sendo preparados para vivenciarem o mundo que os envolvem, compreendendo a forma correta de envolver o código e transmitir sobre ele. Ao utilizar o tema referente com práticas de leitura e escrita no cotidiano escolar, é possível notar a carência em desenvolver atividades pedagógicas para crianças que estão incluídas nos anos iniciais.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Família. LDB.

INTRODUÇÃO

Ao interpelar situações relativas ao desenvolvimento de alfabetização e letramento, interpreta-se que são andamentos indissociáveis que devem andar juntos,

sabendo que alfabetizado é aquele discente que sabe o código escrito, possui conhecimento da leitura.

Dessa forma, o letramento determina a realização educativa de fazer progredir a aplicações de uso sociais de leitura e escrita em ambientes reais de uso, inicia-se uma metodologia ampla que forma o indivíduo hábil de manusear a escrita de forma definida em inúmeras circunstâncias sociais.

A edificação da linguagem escrita na criança realiza parte de seu procedimento completo, se dá como uma função contínua de realização cognitiva por meio de introdução no universo da escrita pelos convívios sociais e orais, considerando a aceção que a escrita tem na sociedade.

A família também conseguirá cooperar com as rotinas de leitura e de escrita, estimulado o afeiçoamento das crianças em seu ambiente familiar, para quando forem introduzidos na escola, possam discorrer o trabalho com mais habilidade, ganhando logo no início da aprendizagem, o prazer pela leitura e pela escrita.

Justifica-se a expressividade desse artigo em consequência da veracidade vivenciada pelos alfabetizadores, pela comunidade e pelas políticas públicas, tal condição posiciona o educador frente da indispensabilidade de retratar sobre os procedimentos pedagógicos que são impulsionados nas práticas que conduzam a aprendizagem da leitura e da escrita.

Fundamentando-se nesse conhecimento, é primordial refletir o papel da escola como local onde as práticas de letramento se organizam e se determinam, através dos usos sociais, trazendo em valorização que a vivência e a colaboração em atos de letramento podem despertar as habilidades de aprendizagem, mas principalmente nas turmas, do 1º ano 3º ano dos Anos Iniciais.

Com base nas colocações acima, surgiu o problema: Qual a melhor maneira para se alfabetizar e letrar uma criança?

Desenvolvendo esses dois processos no meio escolar de maneira incorporada para que os alunos possam efetivamente colocar em prática, não somente a leitura e a escrita, como também, todas as outras capacidades que esses procedimentos possam lhes ofertar.

Precisa-se alfabetizar na perspectiva interdisciplinar considerando as práticas pedagógicas uma didática avançada e dinâmica, compreendendo a subjetividade e a individualidade do alfabetizando. Além de buscar o máximo explorar o conhecimento de leitura e escrita que o discente traz do seu meio social, assim com propostas

inovadoras, bem como um educador com práticas pedagógicas diferenciadas oferecendo estímulos. Neste sentido, um ambiente alfabetizador com um cantinho da leitura, fichas e cartazes, pode auxiliar muito.

O trabalho traz como objetivo geral: Compreender o processo que envolve o ensino de leitura e escrita numa perspectiva de alfabetização e letramento no que diz respeito as principais leis da educação na aquisição da língua escrita em uma visão de alfabetizar letrando analisando alternativas didáticas para o desenvolvimento da ação pedagógica no processo de alfabetização e letramento.

Como objetivos específicos: Identificar a importância das variedades de textos aplicada no ambiente escolar para o desenvolvimento da alfabetização e letramento; relatar sobre o desenvolvimento da alfabetização e letramento que a crianças aprendem a ler e escrever pelas experiências que favorecemos a elas, e amplia as habilidades introduzidas na cultura e na interação social e descrever como a BNCC e as DCNs definem sobre alfabetização e letramento.

O início do estudo foi executado com a formação teórica sobre o tema priorizando-se por uma pesquisa bibliográfica cujos autores selecionados foram relevantes para a busca dos conhecimentos.

Alfabetização e Letramento nos Anos Iniciais

Na atualidade, estamos passando por momentos que nossa sociedade está vivenciando que as crianças chegam a ser introduzidas na Unidade Escolar com diferenciadas naturezas de filosofias em vínculo à cultura letrada. É considerável que o docente desenvolva o uso da leitura e da escrita, empregando variados portadores de textos, que possuam diversos gêneros textuais, através de leitura de jornais, revistas, anúncios, realizações de cartas, bilhetes, para que assim a criança seja capaz de exercer ação ao mundo letrado, prontamente no começo de seu trajeto escolar (KLEIMAN, 1995).

Criar condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-se, antes, de dialogar com leitor sobre a sua leitura, isto é, sobre o sentido que ele dá, repito, algo escrito, um quadro, uma paisagem, a sons, imagens, coisas, ideias, situações reais ou imaginárias (MARTINS, 1984, p. 34).

É uma situação de essencial resplendor que o educador aproveite as práticas de leitura e escrita no convívio escolar, o convívio com diferentes portadores de textos. O conhecimento dos textos pelos discentes irá estimular a reproduzirem a prática de aprofundar no mundo letrado com mais propensão. Assim, os discentes estarão sendo preparados para vivenciarem o mundo que os envolvem, compreendendo a forma correta de envolver o código e transmitir sobre ele.

Ao empregar o tema referente com práticas de leitura e escrita no cotidiano escolar, é possível notar a carência de se ter uma base de leitura.

Para que o desenvolvimento de cada situação aconteça de maneira saudável e produtiva, é imprescindível que o processo de transição, de um campo para o outro, seja organizado de maneira a atender as necessidades e fornecer segurança física e psicossocial à pessoa que está vivendo essa transição (DRC, p.24, 2019).

Mas, é essencial atentar-se para que de nenhuma forma se ajuste em progressão automática, vetando que os alunos tenham seus caminhos escolares lentos ou descontinuados ou que sejam impulsionados para os anos de escolarização subsequente sem fortalecer os saberes fundamentais de leitura, escrita compreensão e produção textual. O relacionamento com o convívio social no desenvolvimento da alfabetização e linguagem beneficia a aprendizagem, assim fazendo que os discentes se tornem atores sociais que se relacionam com os signos e símbolos preparados socialmente.

Perante o exposto, pode-se entender que no Ensino Fundamental de Nove Anos a ação pedagógica exige ser atribuída a novas dimensões no que importa o modo de avaliar a aprendizagem do discente, de forma que a criança de seis anos de idade está partindo para o crescimento de um conjunto de conhecimentos e habilidades, considerados cruciais para o procedimento de alfabetização e letramento.

[...] habilidades de orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, ao escrever: atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos, o interlocutor [...]. (SOARES, 2001, p. 92)

A linguagem e a alfabetização desenvolvem-se concomitantemente e influenciam-se mutuamente. O que as crianças aprendem ao ouvir e falar contribui para sua capacidade de ler e escrever e vice-versa.

Alfabetizar, nessa perspectiva, consiste na função social dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que corresponde à segunda etapa da Educação Básica, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os três primeiros anos do Ensino Fundamental abrangem crianças de 6 (seis) e 8 (oito) de idade e instituem um bloco destinado à alfabetização.

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017), determina que a alfabetização das crianças deverá ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental, com o objetivo de garantir o direito fundamental de aprender a ler e escrever

Os três anos iniciais do ensino fundamental de nove anos constituem o ciclo da alfabetização e letramento e não devem ser passíveis de interrupção. É o que recomendam as novas diretrizes curriculares nacionais (DCNs, 2013).

É observado que existe uma diferença de um ano no que se trata de alfabetização, a BNCC traz que a alfabetização de uma criança deve ocorrer nos dois primeiros anos do ensino fundamental, já as Diretrizes Curriculares Nacionais DCNs informam que a alfabetização deve ser desenvolvida nos três primeiros anos do ensino fundamental, será que isso tem ocorrido de acordo com a lei, todas as crianças têm alcançado a alfabetização durante o período que a lei determina?

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996).

É a família que oferece os aportes afetivos e, sobretudo, meios, necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal; é em seu meio familiar que são absorvidos os valores éticos e humanitários e onde se aprofundam os laços de solidariedade. É, também, em seu interior, que se desenvolve as marcas entre as gerações e são observados valores culturais (KALOUSTIAN, 1988).

Dever da família e do estado, podemos observar que o primeiro nome citado na lei vem o da família, sendo a base principal para o desenvolvimento da alfabetização e letramento do educando, não podemos apenas através da escola transformar um cidadão, esse trabalho de alfabetização e letramento ele vai muito além de simplesmente de inseri-lo na escola e colocar toda responsabilidade na escola. Seus gostos, costume e personalidade começam a se desenvolver no seu ambiente familiar, quando os pais tiverem conhecimento dos seus deveres na

formação de seus filhos podemos começar a mudar a situação crítica que encontramos nos dias atuais, quando falamos de alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental.

Alfabetização e letramento são linguagens diferentes, no entanto, interdependentes e indissociáveis que devem se concretizar até o 2^a ano do Ensino Fundamental dos anos iniciais segundo a (LDB 1996). Assim fazendo com que a discente conclua essa etapa e seja capaz, não apenas de codificar e decodificar letras, palavras e textos, mas fazer interpretações das circunstâncias e contextos diversos.

A alfabetização é necessária para se inserir na sociedade letrada, por isso, deve ser trabalhar de forma a alcançar o máximo desta aprendizagem, desenvolvendo práticas/experiências de leitura e escrita em situações matérias e significativas. Isso nos permite afirmar que ser alfabetizado deve ser capaz de usar a leitura e a escrita como um mecanismo de tornar-se consciente da realidade e transformá-la.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É essencial compreender o desempenho de progressão do discente, de ensino e de aprendizagem de alfabetização e letramento e suas consequências no desafio da concentração e a avaliação do fazer cotidiano, como investigação de entender na fundição determinada entre a teoria e a prática. Os impedimentos encarados nesta dinâmica é procurar fortalecer e construir diferentes estratégias pedagógicas que ofereçam o desenvolvimento do sistema de Alfabetização e Letramento, proporcionando a aprendizagem considerável dos discentes.

Este estudo se traduz no reconhecimento da efetividade do prosseguimento de estratégias de ações apropriadas para assegurar o conhecimento da leitura e da escrita e para a estabilização do sistema de Escrita Alfabética e o êxito na alfabetização. Faz-se necessário a modificação da escola em local alfabetizador, influente em estímulos que instiguem atos de leitura e escrita, disponha entender o desenvolvimento da língua escrita, permitindo adequadamente seu uso social, e ofertem elementos que estimulem o discente a pensar.

No que se relaciona às práticas para adequação do conjunto de escrita alfabética, percebeu-se a influência de atividades estruturantes e alimentadoras,

aprimoradas formas através de gêneros textuais diferentes, particularmente, receitas, contos, trava-línguas, cantigas, adivinhas entre outros.

Na referente convicção do ensinamento e aprendizagem do docente e o nível de compreensão profissional de que propõem sobre o processo de alfabetização, faz-se essencial que para além da associação teoria e prática, a formação continuada, fomenta a conhecimento do desenvolvimento de ensino e aprendizagem, de maneira que o docente possa projetar as aulas previamente, e possa interpor nas circunstâncias de aprendizagens a partir das carências evidenciadas, sinta-se parte complementares do sistema de alfabetização; aumente o leque de rendimentos de ensino e de aprendizagem; redimensione o exercer pedagógico; analise e aja sobre a autenticidade de forma que as aprendizagens se estabeleçam.

REFERÊNCIAS

BRASIL. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica**. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base nacional Comum Curricular- BNCC**. Brasília, DF, 2017.

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR: Concepções, Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos iniciais e finais- Prefeitura de Lucas do Rio Verde, Secretaria Municipal de educação. Mato Grosso, 2019.

KALOUSTIAN, S. M. (org.) **Família Brasileira, a Base de Tudo**. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNICEF, 1988.

KLEIMAN, Angela B. **Os significados do letramento**: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995.

MARTINS, Maria Helena. **O que é leitura**. 4 ed. São Paulo: Brasiliense, 1984

SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, A. A. M. BRANDÃO, H. M. B. MACHADO, M. Z. V. (org) **A escolarização da leitura literária**: O jogo do livro infantil e juvenil. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2. Ed. 2001. Pt. 1: cap. 1 17-48.